

TREND KEWIRAUSAHAAN SEKARANG DAN DI MASA MENDATANG

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Umi (11812042)

Umami Khairiyah (11812014)

Ahmad Novel (11812052)

KELAS VII B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN AJARAN 2021

KATA PENGANTAR

Mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang juga sebagai suri teladan yang baik bagi kita.

Penulis dapat menyelesaikan makalah “Trend Kewirausahaan Sekarang dan di Masa Mendatang” dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Trend Kewirausahaan sekarang dan di masa mendatang. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan, serta penarikan kesimpulan dalam makalah ini.

Dalam kehidupan yang kita jalani, semangat dalam belajar, berbuat dan mencari pengalaman sangatlah penting. Kehidupan seperti apa yang kita impikan semua tergantung dari apa yang kita kerjakan. Pilihan hidup ada pada kita. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,” (QS.Ar-Rad ayat 11).

Dalam makalah ini, penulis memaparkan materi mulai dari teori sampai pada praktek agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca sekalian. Namun bila dalam materi tersebut terdapat kesalahan maupun kerancuan, maka selaku penulis berharap agar khalayak dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan makalah ini selanjutnya. Dan diharapkan makalah ini menjadi “sinar cerah” bagi kemajuan kewirausahaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan makalah ini. Demikian dan semoga bermanfaat.

Pontianak, 30 November 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Definisi Trend (Trends).....	3
B. Definisi Kewirausahaan.....	4
C. Definisi Trend Kewirausahaan.....	5
C. Trend Usaha Dari Masa Ke Masa	5
BAB III	15
PENUTUP	15
A. Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trend merupakan kondisi dimana banyak orang yang membicarakannya saat ini dan kejadiannya pun berdasarkan fakta. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata tersebut bertambah disebut trend positif atau trend yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.

Dengan perubahan dan perkembangan zaman, saat ini orang sudah mulai tertarik untuk berwirausaha dan sekarang berwirausaha sudah menjadi gaya hidup, berkelas, pilihan karir yang cepat untuk mencapai kesuksesan dan kaya di usia muda. Untuk itulah kewirausahaan telah berubah dari dulu hingga saat ini dan mengalami kecendrungan yang mengarah pada *technology based*.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempunyai banyak permodelan kreasi dan inovasi di bidang usaha. Kita di tuntut untuk mengikuti perkembangannya supaya dengan adanya aspek teknologi yang ada bisa mengatur penggunaannya. Sekarang orang-orang muda yang bergelut pada dunia teknologi informasi dan digital mengalami fenomena yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempunyai banyak permodelan kreasi dan inovasi di bidang usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud trend?
2. Apa yang di maksud kewirausahaan?
3. Apa yang di maksud trend kewirausahaan?
4. Bagaimana trend usaha dari masa ke masa ?

C. Tujuan Masalah

1. Dapat mengetahui definisi trend
2. Dapat mengetahui definisi kewirausahaan
3. Dapat mengetahui definisi trend kewirausahaan
4. Dapat menjelaskan bagaimana trend usaha dari masa ke masa

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Trend (Trends)

Kata trend atau dalam bahasa Inggris trends merupakan kata yang sudah tidak asing ditelinga kita. Selain mendengar mungkin diantara kita pernah atau bahkan sering mengucapkan kata trend (Trends). Kata trend sering kita dengar dalam dunia fashion, Selain dalam dunia fashion, Kata trend juga sering kita dengar atau kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi Trend adalah Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu.

Dari definisi trend diatas, Jika kita urai akan terlihat seperti dibawah ini;

- a. Trend adalah segala sesuatu,

Dalam hal ini trend tidak hanya terbatas pada objek atau benda tertentu. Jadi trend akan bisa terjadi pada semua hal. Misal rambut akan terjadi trend rambut, Misal busana akan terjadi trend busana, Misal hp (Handphone) akan terjadi trend handphone (HP), Misal hiburan akan terjadi trend hiburan, Dan lain sebagainya.

- b. Trend adalah hal yang sedang dibicarakan, Disukai, Dan bahkan digunakan. Dalam hal ini, Segala sesuatu (Objek atau benda) akan sering dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan. Misal trend baju, Dalam hal ini akan mengarah pada baju yang banyak dikenakan oleh orang, Misal trend Handphone, Dalam hal ini mengarah pada produk HP yang banyak disukai dan bahkan dimiliki serta digunakan oleh masyarakat. Misal hiburan, Dalam hal ini akan mengarah pada suatu hiburan yang sedang disukai oleh orang banyak, Dan lain sebagainya.

- c. Trend adalah disukai oleh sebagian besar masyarakat,

Dalam hal ini, Sesuatu (Objek atau benda) merupakan hal yang banyak dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan oleh masyarakat. Jadi sesuatu menjadi trend akan bisa terdeteksi manakala kita melihat sesuatu tersebut sering kita dengar, Kita melihat banyak disukai dan dikenakan oleh orang. Misal Handphone android, Dimana kita akan sering mendengar kata android saat dalam kehidupan sehari-hari, Atau bahkan kita melihat sebagian besar orang sedang membawa atau memiliki HP Android.

d. Trends adalah kata yang sering kita dengar,

Karena kata trends ini sudah sangat familiar ditelinga kita. Secara garis besar, Trend bisa diartikan segala sesuatu yang paling disukai oleh masyarakat.

B. Definisi Kewirausahaan

Menurut Hisrich-Peters (Suryana dan Bayu, 2011), “kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi”.

Menurut Coulter (Suryana dan Bayu, 2011), “kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif”. Zimmerer (Kasmir, 2011) menyatakan bahwa “kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha)”. Senada dengan pendapat tersebut, Ropke (Suryana dan Bayu, 2011) mengemukakan bahwa “kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada (inovasi), tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat”. Meredith (Suryana, 2008) mengemukakan bahwa: Berwirausaha berarti memadukan watak pribadi, keuangan, dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil risiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat tersebut, ada kesamaan inti antara definisi kewirausahaan yang satu dengan lainnya. Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. (Kusmintarti et al., 2017)

Hingga sekarang masih banyak ahli ekonomi yang mencoba menjelaskan wirausahawan maupun **kewirausahaan**, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirausahawan melaksanakan sesuatu dengan cara yang tidak lumrah dibanding kebiasaan masyarakat umum, dan biasanya cenderung dipengaruhi oleh corak kepemimpinan.

2. Dalam masyarakat demokratis, wirausahawan merupakan "jembatan" yang menghubungkan bagian masyarakat nonekonomi dengan berbagai lembaga pencari keuntungan dengan cara memuaskan lingkungan ekonomisnya.

3. Para wirausahawan biasanya memiliki ciri perilaku sebagai berikut : a. merupakan pihak yang mengambil inisiatif; b. mengorganisasikan mekanisme sosial ekonomi, memanfaatkan situasi, dalam mengubah berbagai sumber; dan c. bersedia menerima kegagalan maupun risiko. (Fachrurazi, 2021)

C. Definisi Trend Kewirausahaan

Trend adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Jadi Trend Kewirausahaan adalah sesuatu yang kreatif, inovatif, bernilai lebih, sangat disukai, hangat diperbincangkan, dan sering kita temui dalam lingkungan kita.

Trend wirausaha kini sudah menyentuh beragam kalangan, salah satunya adalah kalangan remaja. Pengabdian ini menyorot pada siswa-siswi SMK yang memiliki soft skill dalam bidang kewirausahaan dengan memiliki beragam produk siap jual. (Boer et al., 2019)

C. Trend Usaha Dari Masa Ke Masa

Dahulu orang memulai suatu usaha penuh dengan tantangan, kerja keras, ketekunan, keuletan dan tak jarang mengarungi jatuh bangun dari bangkrut dulu baru bisa meraih kesuksesannya. Hal inilah yang membuat orang enggan menjadi *entrepreneur*. Dengan perubahan dan perkembangan zaman, saat ini orang sudah mulai tertarik untuk berwirausaha dan sekarang berwirausaha sudah menjadi gaya hidup, berkelas, pilihan karir yang cepat untuk mencapai kesuksesan dan kaya di usia muda. Untuk itulah kewirausahaan telah berubah dari dulu hingga saat ini dan mengalami kecenderungan yang mengarah pada *technology based*. (Indrayanti & Iskandar, 2020)

Sekarang orang-orang muda yang bergelut pada dunia teknologi informasi dan digital mengalami fenomena yang sangat luar biasa sehingga pada saat usia mereka

belum menginjak 30 tahun, mereka sudah memiliki kekayaan jutaan dolar. Contohnya adalah:

- Jeff Bezos dengan Amazon.com
- Bill Gates mendapatkan kontrak 1 juta USD di usia 24 tahun
- Saat usia 20 – 22 tahun, Chad Meredith Hurley, Steve Shih Chen dan Jawed Karim mereka mendirikan youtube dan dibeli oleh google seharga 15,6 triliun USD
- Mark Elliot Zuckerberg dengan facebooknya yang membuat ia kaya raya karena penawaran Yahoo dengan harga 1 miliar USD di tahun 2006

Masih banyak lagi *entrepreneur* lain yang sukses di usia muda dengan kekayaan jutaan dolar. Tren-tren kewirausahaan begitu cepatnya berubah dan kita perlu menarik garis lurus (proyeksinya) agar bisa melihat arahnya.

Era Revolusi Industri 4.0 adalah zaman dimana hampir seluruh perusahaan produksi menggabungkan antara teknologi konvensional dengan jaringan internet yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian informasi. Sehingga pada zaman revolusi industri 4.0 mengalih fungsikan mesin, robot, komputer, dll sebagai pelaku utama dalam proses produksi dan mengakibatkan tenaga pekerja manusia semakin sedikit dibutuhkan yang menimbulkan banyak sekali pengangguran. Berikut ini tabel tren kewirausahaan dari masa ke masa :

No.	Tahun	Tren/Modal Bisnis	Keterangan
1.	2006	<i>Internet Marketing (IM)</i> MLM	Strategi pemasaran di masa tenaga penjual (<i>sales</i>) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan <i>sales</i> lain yang mereka rekrut.

2.	2008	Sistem Franchise (FC)	Bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan, sebuah perusahaan yang sudah mapan baik itu dari segi sistem menajemennya, keuangannya, maupun dari marketingnya serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal
----	------	-----------------------	--

			oleh masyarakat luas, dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk maupun sistem tersebut itulah yang disebut dengan waralaba.
3.	2009-2010	Bisnis properti yang mengadopsi sektor FC hingga memunculkan <i>the next big thing</i> baru. Yaitu sistem beli rumah tanpa uang tanpa utang (tapi pakai KPR).	

4.	Awal tahun 2010-an	Modal <i>training</i> dan <i>self motivation</i> .	Segala macam kegiatan dijadikan bentuk seminar. Mulai dari masak, berkebun, bercocok tanam, <i>outbound</i> , bisnis, pengobatan, dll. Dari sini banyak bermunculan Selebpreneur (pengusaha muda yang menjadi selebritis) yang mendadak terkenal dengan keahlian dan kisah-kisah sukses mereka yang akhirnya
----	--------------------	--	--

			menginspirasi banyak orang.
5.	2012	Sektor bisnis berbondong-bondong untuk beradaptasi ke arah sosial media dan internet. Banyak perusahaan, baik UMKM berupaya menggunakan fasilitas sosial media dan berbagai <i>tool</i> internet untuk marketing.	Sejumlah produk berhasil <i>booming</i> hanya dengan <i>sounding</i> dari <i>social media</i> . Contohnya keripik pedas asal bandung, dll.

6.	2013	Perusahaan berbasis “.com”, <i>mobile game developer</i> , animasi, <i>ecommerce</i> , rekayasa <i>software</i> menjadi industri kreatif yang dengan cepat menjadi sorotan.	Indikator bisnis digital hadir mewarnai perkembangan bisnis kreatif.
7.	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Commerce online shop</i>. 2. <i>Business Fashion</i>. 3. Kuliner (makanan). 	
8.	Sampai dengan 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan/<i>Health Care</i> 2. Bisnis <i>engineering</i> atau teknik (seiring dengan tingginya kebutuhan pemerintah di banyak negara untuk memperbaiki sistem infrastruktur. Kenaikannya diprediksi mencapai 19% hingga tahun 2020. 3. Konsultan Manajemen (Banyaknya perusahaan yang membutuhkan strategi yang <i>fresh</i> dan 	Dilansir dari entrepreneur.com, para peneliti dari firma IbisWorld belakangan ini melakukan penelitian tentang “Bisnis Yang Akan Berkembang Pesat” hingga tahun 2020 mendatang. dari penelitian tersebut, terdapat 700 jenis bisnis yang

		<p>4. kreatif, perkembangannya diprediksi mencapai 20% hingga tahun 2020). Akunting. Bisnis akunting hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai 17%. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan banyak perusahaan untuk mengatur keuangan akan</p> <p>5. membuat para auditor sbbk hingga 5 tahun mendatang. Pengembangan <i>Software</i>. Bisnis pengembangan <i>software</i> akan menjadi primadona. Perkembangannya hingga tahun 2020 mencapai 37,5% untuk pengembangan <i>software</i> aplikasi <i>smartphone</i>, sedangkan secara keseluruhan persentase perkembangannya diperkirakan hingga 15%.</p>	<p>diperkirakan akan berkembang pesat hingga tahun 2020.</p>
--	--	---	--

Tren yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah munculnya *digitalpreneur*. Ada beberapa macam tren *entrepreneurship* yang saat ini muncul karena mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, muncul karena untuk perubahan, antara lain :

- a. Kewirausahaan berbasis teknologi digital

Sebuah perubahan yang sangat cepat di dunia usaha dipengaruhi oleh teknologi sejak ditemukannya komputer, CD, Ithune, Ipod, Iphone, Flash Disc yang sekarang telah 16 giga, 32 giga dan seterusnya melesat kapasitas penyimpanannya, serta bermunculan *smartphone* canggih yang mengubah gaya hidup seseorang terutama dalam hal berbelanja. Sekarang berbelanja dan mau berpergian ke mana saja bisa melalui satu buah *smartphone*. Semua diawali dari munculnya teknologi digital dalam dunia informasi, telekomunikasi dan kehidupan sosial seseorang. Dampaknya adalah muncul peluang-peluang usaha baru sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi digital sebagai kunci utama kesuksesan usahanya. Inilah yang menjadi tren saat ini dan memunculkan peluang-peluang baru, yaitu munculnya seorang *digitalpreneur* muda dengan sejuta mimpi yang meraih kesuksesan. (Maryati & Masriani, 2019)

Digitalpreneur merupakan *entrepreneur* yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi seperti *smartphone* dalam memunculkan peluang-peluang baru dalam bisnisnya.

b. Kewirausahaan berbasis komunitas dan konsep sosial

Dalam konsep *entrepreneurship* atau strategi memasarkan suatu produk semakin hari semakin bertambah baik. Perkembangan teknologi informasi, internet dan berkomunitas mempengaruhi perubahan gaya dan pola pada konsumen. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dll membuat strategi pemasaran berubah, dari strategi pemasaran yang vertikal menjadi strategi pemasaran yang horizontal (*community marketing*). Untuk itu, tren *entrepreneurship* yang muncul berbasis cara individu bersosial dan berkomunitas disebut sebagai *socialpreneur*. Membangun komunitas tersendiri dengan cara berorientasi pada lingkungan, membangun UKM baru, dan meluncurkan konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*). *Entrepreneur* yang berbasis komunitas sanggup menciptakan *entrepreneur-*

entrepreneur muda sebagai visinya telah membuat perubahan dan tren dari seseorang dalam memulai usahanya. Tren perubahan ini disebut sebagai *socialpreneur*. *Socialpreneur* merupakan *entrepreneur* yang mampu memanfaatkan

media sosial seperti instagram, facebook twitter, dll dalam menjaring konsumen yang lebih luas.

c. Kewirausahaan berbasis kreativitas

Faktor-faktor kunci kesuksesan usaha yang bersumber dari aspek teknologi juga mengalami perkembangan. Dengan demikian keunggulan bersaing sebuah usaha tidak lagi mengandalkan teknologi saja melainkan ada faktor lain yang menjadi kunci sukses dalam mem

ulai sebuah usaha dan dapat dijadikan sebuah peluang usaha, yaitu kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk barang atau jasa yang kreatif agar usaha yang baru dimulai bisa berkembang. Persaingan yang semakin sengit membuat perusahaan-perusahaan justru meningkatkan anggaran belanja iklan, dan segala hal yang menunjangnya. Secara otomatis sektor desain, perancang, pencipta, dan pekerja yang kreatif untuk membuat usaha-usaha yang membutuhkan konsep pemasaran yang kreatif agar mereka tetap bertahan dan laku di pasaran. *Entrepreneur* yang kreatif sangat dibutuhkan untuk menjadi rekan dan penunjang kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Munculnya *entrepreneur* muda yang kreatif menciptakan model *entrepreneur* gaya baru yang disebut *creativepreneur*. Istilahnya *entrepreneur* yang mampu melakukan dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mengembangkan produknya secara kreatif.

d. Kewirausahaan berbasis ekonomi

Ekonomi juga merupakan faktor kunci untuk tren *entrepreneurship* di abad ini. Oleh karena itu, jenis *entrepreneurship*-nya bisa dikatakan sebagai *economical entrepreneurship (ecopreneur)*.

Ecopreneur merupakan *entrepreneur* yang melihat perubahan ekonomi sebagai tolak ukur usahanya. Perubahan ekonomi disini maksudnya adalah seorang *entrepreneur* memperhatikan dan menganalisa secara jeli trend perubahan pasar, perubahan perilaku konsumen dan perubahan persaingan pasar yang selalu berubah-ubah.

e. Kewirausahaan berbasis teknologi

Dalam dunia usaha, pasar, persaingan dan perilaku konsumen berubah setelah teknologi telah merubah segalanya baik dari segi produksi serta konsumennya.

Teknologi telah menjadi *change driver* dari kunci kesuksesan sebuah usaha. Sehingga para *entrepreneur* menempatkan teknologi sebagai awal pijakan untuk memulai usahanya agar bisa cepat tumbuh, sukses dan bertahan dalam usahanya.

Jenis *entrepreneur* ini disebut dengan *technopreneur*. *Technopreneur* merupakan *entrepreneur* yang mengoptimalkan berbagai macam potensi dari perkembangan teknologi yang ada sebagai basis pengembangan usaha yang di jalankannya, atau bisa di bilang *technopreneur* ini adalah *entrepreneur* modern yang berbasis pada teknologi dalam menjalankan usahanya. *Entrepreneur* Sukses Bidang Teknologi Digital di Indonesia :

- **Ferry Unardi, Traveloka**

Berawal saat Ferry yang saat itu sebagai mahasiswa di Boston dan karyawan di Seattle, ferry sering kesulitan untuk pulang kampung ke Padang. Dia pun sering merasa jengkel karena kesulitan dalam memesan pesawat dan selalu kesulitan dalam memperkirakan rutenya, Sehingga Ferry yang saat itu baru berusia 23 tahun memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi startup reservasi tiket yang kini namanya tenar bernama Traveloka.

- **Wiliam Tanuwijaya, Tokopedia**

Tahun 2007 mulai membangun Tokopedia bersama dengan Leontinus Alpha Edison. Sebuah situs gratis yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Setelah Tokopedia berdiri tentunya bukan tak ada masalah, Tokopedia kekurangan modal apalagi saat itu Wiliam memang sedang membutuhkan uang karena ayahnya terkena penyakit kanker. Selama dua tahun Wiliam mencari investor mulai dari bos hingga teman-teman lamanya. Namun sayang sangat sulit menemukannya bahkan ada yang mencibirnya dengan mengatakan bahwa impiannya ketinggian. Setelah mendapatkan suntikan dana dari investor dan juga bos ditempat kerjanya. Kini Tokopedia juga telah mendapatkan suntikan dana dari berbagai investor seperti East Ventures tahun 2010, CyberAgent Venture di tahun 2011, Beenos di tahun 2012 dan Softbank pada tahun 2013, bahkan pada akhir tahun 2014, Tokopedia mendapatkan kucuran dana untuk modal sebesar 100 Juta Dollar dari Softbank Internet.

- **Nadiem Makarim, Gojek**

Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini membangun perusahaan teknologi untuk kebutuhan transportasi tanah air karena melihat para tukang ojek yang seharian menunggu penumpang namun tak ada juga. Sehingga dia iba, ingin membantu para tukang ojek untuk mendapatkan penumpangnya. Dan ternyata idenya ampuh bahkan inovasinya kini bisa mengangkat derajat para tukang ojek yang dulunya dikenal dengan kelas menengah ke bawah. Kini para tukang ojek yang biasanya hanya mendapatkan pelanggan maksimal 7 orang perharinya namun sekarang bisa mencapai 10 hingga 20 orang. Bahkan para tukang ojek bukan hanya bisa mengantarkan paket namun juga barang dan makanan yang dipesan oleh pelanggan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan sangatlah penting diajarkan sejak dini, agar dapat tercipta generasi yang bertakwa, berkarakter, kuat, mandiri, tangguh, ulet, tidak mudah menyerah, dan mampu menatap masa depan yang lebih baik lagi sehingga mampu memajukan bangsa.

Diharapkan juga dengan membaca buku ini, dapat menggerakkan para mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dapat berminat menjadi wirausaha. Membuka usaha yang manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya.

Terimakasih dan Selamat Membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer, K. M., Wibowo, S. E., & Arsyad, A. W. (2019). Edukasi pemasaran dan branding dalam meningkatkan skill kewirausahaan. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2693>
- Fachrurazi, I. N. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktis)*. <https://www.researchgate.net/publication/353046182>
- Indrayanti, W., & Iskandar, D. D. (2020). Teori Perilaku Terencana dan Minat Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v3i1.2673>
- Kusmintarti, A., Riwijanti, N. I., & Asdani, A. (2017). Pendidikan Kewirausahaan dan Intensi Kewirausahaan dengan Sikap Kewirausahaan sebagai Mediasi. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i2.160>
- Maryati, W., & Masriani, I. (2019). PELUANG BISNIS DI ERA DIGITAL BAGI GENERASI MUDA DALAM BERWIRAUSAHA: STRATEGI MENGUATKAN PEREKONOMIAN. *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 4(2), 125–130. <https://doi.org/10.33005/mebis.v4i2.62>